

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 711.4+364.122.5

ГАБРЕЛЬ М. М.
ЛИСЯК Н. М.
ГАБРЕЛЬ М. М.

Індустріалізація та урбанізація простору України: нові реалії

Предметом дослідження є процеси урбанізації та індустріалізації простору регіонів України.

Мета дослідження – оцінити нові реалії процесів урбанізації та індустріалізації та обґрунтувати прогнози їх майбутнього в просторовому прояві. Здійснено: уточнення понять «урбанізація, індустріалізація, просторова організація і розвиток»; характеристика й оцінка процесів, явищ і трендів в урбанізації й індустріалізації, просторових трансформацій у містах і регіонах; прогнозування урбаністично-індустріальних змін та їх просторового відображення. Дослідження проведені на порівнянні процесів, явищ і змін у містах–обласних центрах України.

Методи дослідження. Для дослідження використано теорію, методи та практичні положення соціальної логіки, де система соціальних знань, правил, цінностей, ролей, очікувань, переконань, когнітивних припущень і правил є важливішою для розуміння речей порівняно зі статистичним підходом та раціонально–ринковим аналізом даних. Стан і виклики у відносинах «урбанізація – індустріалізація (підприємництво)» досліджено з використанням обґрунтованої одним із авторів моделі п'ятивимірного містобудівного простору.

Результати роботи. Міста як концентратори населення, виробництва, управління, культурних і наукових досягнень стають осередками зв'язків та виконують промислові, транспортні, торговельні, розподільчі та позаекономічні (адміністративні, наукові, культурні і т. п.) функції. В Україні частіше зустрічаються міста, в яких поєднуються промислові, торговельні, транспортні та адміністративні функції. Є також вузькоспеціалізовані центри. Зростання міст відбувається сьогодні переважно за рахунок нарощування невиробничих функцій, оскільки більшість робочих місць створюється саме в цій сфері.

Сфера застосування результатів. У центр концепції розвитку держави і її простору доцільно закласти «цінності», «потреби» та «діяльність» людини й суспільства. Обґрунтовані положення мають закладатись у Генеральну схему планування території держави та Схеми розпланування адміністративних областей. Найважливішим рівнем просторового планування в Україні на сьогодні стали громади – вони приймають рішення стосовно діяльності, забудови та подій на їх території.

Висновки. Відбудова України має розпочинатися з відбудови критичної інфраструктури. Надалі зусилля повинні спрямовуватись на відновлення просторової системи в цілому. Важливо зосередитись на створенні робочих місць і генеруванні доходів, підтримці й розвитку підприємництва, просторовій та урбаністичній політиці, посиленні енергетичного сектору. Підприємства, що релокувалися, після війни і стабілізації ситуації повернуться на свою «історичну батьківщину» – йдеться про ресурсо- і кадрозалежні, а також сфери з високою доданою (інтелектуальною) вартістю.

Ключові слова: урбанізація, індустріалізація, просторова організація і розвиток простору.

HABREL M. M.

LYSIK N. M.

HABREL M. M.

Industrialization and urbanization of Ukrainian space: new realities

The subject of the study is the processes of urbanization and industrialization of the space of the regions of Ukraine.

The purpose of the study is to assess the new realities and to substantiate forecasts of their future in spatial terms. The following tasks have been carried out: clarification of the concepts of «urbanization, industrialization, spatial organization and development»; characterization and assessment of processes, phenomena and trends in urbanization and industrialization, spatial transformations in cities and regions; forecasting of urban–industrial changes and their spatial reflection. The research is based on a comparison of processes, phenomena and changes in the regional centers of Ukraine.

Research methods. The theory, methods and practical provisions of social logic are used, where the system of social knowledge, rules, values, roles, expectations, beliefs, cognitive assumptions and rules is more important for understanding things than the statistical approach and rational market data analysis. The state and challenges in the relationship «urbanization – industrialization (entrepreneurship)» are investigated using the model of five–dimensional urban space substantiated by one of the authors.

Results of the study. In Ukraine, cities that combine industrial, commercial, transport, and administrative functions are more common. There are also highly specialized centers. Today, urban growth is mainly driven by the growth of non–productive functions, as most jobs are created in this area.

Scope of application of the results. The concept of the development of the state and its space should be based on the «values», «needs» and «activities» of people and society. Reasoned provisions should be included in the General Scheme for Planning the Territory of the State and the Schemes for Planning Administrative Regions. Today, communities have become the most important level of spatial planning in Ukraine, as they make decisions about activities, development, and events on their territory.

Conclusions. The rebuilding of Ukraine should begin with the restoration of critical infrastructure. Subsequently, efforts should be directed at restoring the spatial system as a whole. It is important to focus on job creation and income generation, support and development of entrepreneurship, spatial and urban policy, and strengthening the energy sector. After the war and the situation stabilizes, the relocated enterprises will return to their «historical homeland» – we are talking about resource– and personnel–dependent industries, as well as those with high added (intellectual) value.

Keywords: urbanization, industrialization, spatial organization, spatial planning.

Постановка проблеми. Війна стала масштабним структурним шоком як для економіки України загалом, так і для кожного регіону держави, спричинивши значні руйнування і трансформації у всіх сферах життя. Ми отримали величезну руйнацію інфраструктури, промисловості, житлового й комунального господарства, обсягом втрат багато мільярдів доларів, пошкоджено або

зруйновано понад 550 культурних об'єктів, будівель і пам'яток культурного значення [7]. Врахування наслідків військових дій є умовою для ідентифікації ключових причин та наслідків низького рівня стійкості економіки міст як перед викликами ринкових трансформацій, так і щодо впливу екзогенних кризових явищ. Особливої уваги в просторовій політиці держави має зайняти від-

ношення до питань урбанізації й індустріалізації як рушійних сил економічного розвитку, як процесів, здатних принести значні економічні, технологічні та соціально-економічні вигоди для людини, міста, економіки країни в цілому завдяки концентрації господарської діяльності, населення і соціокультурних процесів. Автори намагаються поєднати раціональність та поглянути на порушену проблему з позиції ірраціональних складових, оцінити вплив на просторову організацію та розвиток регіональних систем процесів і явищ урбанізації, індустріалізації та підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий інтерес для порушеної проблеми представляють праці зарубіжних вчених А. Саллівана, Р. Флориди, К. Шваб, Е. Райнерта, Е. Глізера, Дж. Джекобс та ін., а також праці вітчизняних вчених І. Бистрякова, М. Габреля, М. Дьоміна, Ю. Білоконя, В. Галасюка, М. Долішнього, В. Кравціва, Є. Ключниченка, М. Мельник, І. Сторонянської, Ю. Стадницького, Ю. Палехи, Л. Шевчук, С. Шульц та ін.

Вивченість порушеної проблеми зосереджено навколо досліджень:

- зв'язку між індустріалізацією й урбанізацією, ролі урбаністики в підприємстві та їх просторовий прояв. Очевидним є значний взаємовплив «урбанізація – індустріалізація» та вплив на простір регіону, що пояснюється соціальною «вбудованістю» підприємств і підприємців, їх діяльності в середовище. Просторовий розвиток міст і поселень залежить від виду й специфіки підприємницької діяльності та рівня індустріалізації;

- впливу явищ глобалізації та місцевого (регіонального) контексту на урбаністичні процеси і формування підприємницької активності. Визначається, що галузева структура регіону формує його довгостроковий підприємницький і просторовий розвиток, а розвиток територій органічно пов'язується з працьовитістю і культурою населення, вказують на локальні соціальні відмінності становлення й стійкості місцевих підприємницьких структур;

- впливу цифрових технологій та інноваційних винаходів на промисловість і підприємництво. Люди з низьким і високим цифровим «інтелектом» частіше стають підприємцями, ніж їх однолітки з середнім рівнем. З віком посилюється тяга бути підприємцями. Проживання в центральних містах та в місцях, де вищий рівень безробіття, збільшує шанси бути підприємцями [12]. Окремі вчені виділяють роль нових технологій, інновацій

та винаходів у підприємстві, тим самим підкреслюють феномен запізнілості визнання технологій високого рівня (нанотехнологій), що пояснюється принципово іншими вимогами до нових фірм (рекомбінації технологій, спеціалізацій, промислових профілів) та соціального середовища [10];

- впливу війн і конфліктів, оцінки їх наслідків (матеріальних, соціальних та екологічних втрат), їх просторового прояву. Досліджуються складні наслідки впливу війн на добробут з урахуванням мобільності та потоків робочої сили методом картографування міграції [8, 9]. В основу досліджень покладено ідею оцінки впливу війн на добробут і концепції, які пов'язані з міграційними рішеннями та проблемою вибору. Вона повніше відображає як людські жертви, так і матеріальні втрати (руйнування житла, критичної інфраструктури, екологічного забруднення середовища), а також нематеріальні (культурні) наслідки – втрата соціальної довіри, психосоціальні травми, інституційна деградація не лише в районах конфлікту, а й на «неконфліктних» територіях.

В дослідженнях підкреслюється важливість просторової складової, хоч і інтерпретується вона по-різному. Автори даної публікації зосереджуються саме на просторовому аспекті, розглядають стан і виклики у відносинах «урбанізація – індустріалізація (підприємництво)». Використано обґрунтовану одним із авторів модель п'ятивимірного містобудівного простору [1]. Це новий погляд на врахування діяльності в обґрунтуванні урбаністичних рішень та просторового розвитку регіональних систем.

Мета статті. Охарактеризувати процеси та зміни в урбаністиці й індустріальній сфері України, оцінити нові реалії та обґрунтувати прогнози їх майбутнього в просторовому прояві. Вирішуються завдання:

- уточнити поняття урбанізація, індустріалізація, просторова організація і розвиток;
- охарактеризувати й оцінити процеси і явища в Україні – тренди в урбанізації й індустріалізації, а також просторові трансформації (релокація) у вибраних містах і регіонах;
- здійснити прогнозування урбаністично-індустріальних змін та їх просторовий прояв.

Дослідження проведені на прикладі порівняння процесів, явищ і змін в містах та регіонах України. Увага зосереджена на просторових аспектах. Для дослідження використано теорію, методи та прак-

тичні положення соціальної логіки, де соціально визначена система знань, правил, цінностей, ролей (функцій і обов'язків), очікувань, переконань, когнітивних припущень, правил є важливішою для розуміння речей порівняно зі статистичними даними та їх раціонально-ринковим аналізом.

Уточнення ключових положень та їх сутності.

Урбанізація – процес зростання в суспільстві ролі міст і міського способу життя, що супроводжується інтенсифікацією та зміною видів діяльності. Традиційно урбанізація проявляється в таких площинах: демографічній – збільшення частки міського населення в суспільстві; соціальній – зростання кількості людей, які ведуть міський спосіб життя (незалежно від місця проживання); економічній – збільшення ролі міст в економічній сфері стосовно аграрної, рекреаційної і інших сфер держави; територіальній – розширення територій міських систем.

Процес урбанізації пов'язаний із виникненням і розвитком: 1) агломерацій – як просторового об'єднання населених пунктів, що утворюють спільні соціальні, економічні, інфраструктурні та інші зв'язки, характеризується суцільною забудовою, спільною інженерно-транспортною інфраструктурою, концентрацією підприємств та тісними соціально-виробничими зв'язками, які зумовлюють агломераційний ефект; 2) субурбанізації – стрімким розвитком передмість у крупних містах, переміщення фокусу діяльності від центру на периферію в результаті дії множини чинників і умов; 3) фальшивої урбанізації – як зростання чисельності міського населення без забезпечення характерної для міст якості умов проживання та способу життя і діяльності, а також погано прогнозовану індустріалізацією держави і окремих регіонів; 4) «економічного зростання без економічного розвитку», що називається «споживчою урбанізацією», якій притаманні кризові явища, пов'язані зі станом міського природного і соціального середовища.

Індустріалізація – від індустрія (лат. *industria* – промисловість) – це процес створення великих промислових виробництв в усіх галузях господарства країни, що характеризується спеціалізацією виробництв, темпами, цілями, фінансуванням та наслідками діяльності, а також характерними соціально-виробничими відносинами. Індустріалізація є основою для розвитку дрібних виробництв і продуктивних сил, а також підвищення рівня добробуту суспільства.

Просторова організація – це структурно-параметричне та просторово-часове впорядкування та узгодження елементів і зв'язків простору, яке забезпечує ефективне використання його потенціалу та інтегрованого розвитку містобудівних систем. Тут важливими є поняття розселення – процес поступового розподілу і перерозподілу населення на території через формування нових і розвиток існуючих населених місць, що включає мережу поселень, функціонально-територіальні зв'язки між ними, міграцію населення тощо.

Просторове (районне, регіональне) розпланування – взаємоузгоджений процес прогнозування, наукового обґрунтування та втілення в реальності ефективної просторової організації та розвитку територіальних систем різних ієрархічних рівнів. Важливими в розплануванні є задачі розміщення (виробничих підприємств, житлової забудови, об'єктів соціальної та критичної інфраструктури) поряд із задачами функціонального зонування і комунікаційними (транспортного типу) тощо. Виділимо теорії розміщення, які, на нашу думку, корисні для дослідження: біхевіористична теорія, орієнтована на позаекономічні чинники, яка концентрується на рішеннях з обмеженим розглядом економічної реальності; теорія Вебера А. (модифікована для задач розміщення промисловості модель Тюнена).

Методи дослідження порушеної проблематики і прогнозування майбутнього урбанізації та індустріалізації простору України. Скористаємося осмисленою й перевіреною часом моделлю п'ятивимірності простору (L-F-U-G-T) [1], де є всі характеристики та вся множина взаємодій для вирішення задач містобудування і просторового планування будь-якої складності. Визначимо наступне:

- модель допомагає зрозуміти й осмислити суть речей, правильно сформулювати й структурувати завдання (побудувати дерево цілей);
- модель не дає готового рішення – вона структурує аналіз і оцінку стану системи, а також розумовий синтез для обґрунтування рішень;
- сьгоднішні задачі в урбаністиці є головноне-детермінованими й погано прогнозованими. Не відкидаючи раціональності (мислення таблицями і графіками), вважаємо за основне осмислення процесів і явищ у системі;
- для порушеної задачі важливими є взаємодії L-F (людина – функції), далі накладаються умови (U), для яких мають значення корисність, зруч-

ність, ресурси, та інші виміри. Функція пов'язана з потребами – як засіб задоволення потреб людини чи спільноти. Якщо немає потреб, то не потрібні й функції для їх задоволення;

- для урбаністики і просторового планування важливими є розміщення функцій, їх структура (основні, допоміжні, зовнішні, внутрішні, узгодження) та функціональність. Умови можуть бути такими, що функція стає не вигідною, а її розміщення недоцільним;

- співвідношення корисності до плати за корисність (соціально-еколого-економічні наслідки) визначає ефективність рішень. Корисність рішень виступає як критерій оцінки взаємодії вимірів «людина – функції». Плата за корисність (ціна корисності) для людини чи спільноти може бути зависокою для реалізації одиниці;

- важливим у просторовому моделюванні є встановлення меж (не лише територіальних) системи (елемент знаходиться в системі чи поза нею), тобто що вигідніше – щоб функція знаходилась всередині системи чи поза її межами;

- економіка й індустріалізація тісно взаємодіють і зорієнтовані на ринок і ринкові відносини (швидкі гроші). Економіка міст і територіальних систем має соціальну та екологічну сутність, ключовими є поняття «підприємливість», людський капітал, соціальна відповідальність.

Виклад основного матеріалу I. Урбанізація та індустріалізація України – міське розселення, оцінка процесів і явищ.

1. Індустріалізація в регіонах України. Рівень економічного розвитку міст і регіонів можна оцінити за різними показниками, однак найбільш суттєвими є обсяги ВВП на одну особу, а також середня заробітна плата в регіоні, споживання продовольства, обсяг послуг на одну особу, розвинулись транспортні й інженерні комунікації, показники розвитку освіти й охорони здоров'я. Впродовж ХХ ст. економічний потенціал регіонів України формувався під впливом багатьох чинників, серед яких домінуючими була наявність і обсяги природних ресурсів. Зосередження в Донбасі та Придніпров'ї значних запасів руд і палива послужило основою формування металургійних центрів гірничодобувної промисловості.

Розміщення і розвиток продуктивних сил вимагає: поєднання державних, регіональних і місцевих інтересів при обґрунтуванні розміщення нових об'єктів з ефективним використанням міс-

цевих ресурсів; розвиток ринкової інфраструктури та створення збалансованих регіональних ринків виробництва і збуту продукції та послуг, пріоритетно в розвитку наукоємних виробництв з швидкою окупністю витрат, ресурсозбереженням, активізація інвестиційної діяльності та структурної реорганізації економіки; формування прогресивної структури регіональної економіки та галузей, що працюють на задоволення потреб споживчого сектора економіки; розвиток недержавного сектора економіки та підприємницьких структур.

У Східних регіонах розвинуто такі галузі промисловості: паливно-енергетична, чорна і кольорова металургія, хімічна, автомобільна, аерокосмічна промисловість, важке машинобудування. У найближчій перспективі здійснюватиметься комплексна реструктуризація та технічне переоснащення перспективних підприємств вугільної, металургійної, хімічної промисловості, машинобудування, енергетики, а також структурне реформування всього виробничо-територіального комплексу та збалансування розвитку базових галузей з реальними потребами економіки. Здійснюватиметься відновлення оборонних підприємств; заходи щодо зайнятості населення в умовах диверсифікації виробництв, організації громадських робіт, створення нових робочих місць, особливо у шахтарських містах і селищах. Нарощування потужностей легкої й харчової промисловості, а також поліпшення екологічної ситуації шляхом впровадження у виробництво безвідходних і маловідходних технологій, перепрофілювання окремих підприємств, ліквідації териконів, хвостів і шлакосховищ, відстійників, рекультивациі порушених земель. У цих регіонах України структурна перебудова буде спрямована на технічне переоснащення й підвищення ефективності роботи підприємств таких галузей, як тракторне і сільськогосподарське машинобудування, автомобільна, електронна, електротехнічна, харчова промисловість; збільшення обсягів власного видобутку газу, нафти і продуктів їх переробки; спеціалізацію сільськогосподарського виробництва, підвищення його товарності й ефективності. Регіон має орієнтуватись на підвищення ефективності використання наявного науково-технічного потенціалу та особливості розташування.

У структурі промислового комплексу регіонів Заходу України підвищена питома вага сільськогосподарського і автомобільного машинобуду-

вання, електронного й електротехнічного виробництва з використанням сучасних технологій; підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, лісового господарства та лісопромислового комплексу, легкої й харчової промисловості. У господарському комплексі формується високорозвинутий рекреаційно-туристичний й оздоровчо-лікувальний комплекси загальнодержавного і міжнародного значення; розвивається транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів. Значні перспективи для розвитку та залучення іноземних інвестицій має туристична галузь країни, відбудова сотень старовинних замків і фортець. На українських курортах лікуються люди з десятків країн світу, що обумовлено наявністю в Україні унікальних мінеральних лікувальних вод і лікувальних грязей.

II. Міста – обласні та індустріальні центри України. Характеристика та аналіз процесів у них. Аналіз стану та динаміки розвитку міст-обласних центрів дозволив виявити, що швидкість та динаміка розвитку міст у довоєнний період (2015–2021 рр.) була надто повільною та недостатньою для активізації процесу економічного зростання та реформування ключових галузей. Лише 14 із 22 досліджуваних обласних центрів: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Чернівці, Одеса, Суми, Кропивницький, Вінниця, Ужгород, Чернігів та Херсон характеризуються позитивними тенденціями динаміки соціально-економічного розвитку. До кластеру депресивних

міст із низьким значенням інтегрального індексу та динамікою його зміни в бік зменшення належать: Полтава, Житомир, Хмельницький, Дніпро, Черкаси, Рівне, Тернопіль, Луцьк (рис. 1).

Аналіз впливу часткових показників на процеси стану і динаміки розвитку урбанізованих систем дозволив виявити:

- посилення депопуляційних процесів унаслідок стрімкого зниження рівня народжуваності. У 20 з 22 досліджуваних міст ситуація з відтворенням населення погіршувалась, а це відповідно впливає на фізичні межі ділової активності та обумовлює необхідність реалізації заходів, які б сприяли формуванню позитивного іміджу міст та підвищували привабливість урбанізованих систем України для молодого та активного населення. Найбільш значні втрати демопотенціалу припадають на міста Чернівці, Київ, Черкаси, Полтаву, та Харків (рис. 2а);

- ринок праці та освітньо-трудова відносини були системоформувальними ядрами, які акумулювали довкола себе людські ресурси та сприяли розростанню сучасних міст, однак мало місце значне скорочення кількості студентів упродовж 2015–2020 рр. Особливої уваги заслуговує м. Київ. Значення зваженого індексу на рівні 0,86–0,97 протягом 2015–2020 рр. свідчить про надвисокий рівень розвитку та привабливості столичного ринку праці. (рис. 2б);

- найнижчі значення припадають на показники, які характеризують екологічну ситуацію. Не-

Рисунок 1. Динаміка інтегрального індексу розвитку міст-обласних центрів України, 2015 та 2020 рр.

Джерело: розрахунки авторів

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

зважаючи на тенденцію до помірного скорочення викидів шкідливих речовин з майже 22 т до 17 т на 1 тис. населення упродовж 2015–2020 рр., екологічний стан урбанізованих систем України залишається незадовільним, особливо в густонаселених містах – обласних центрах Південно-Східної України (рис. 2в);

- інтенсифікація урбанізаційних процесів простежувалася внаслідок економічних індикаторів: ділової активності (збільшення кількості підприємств у розрахунку на 10 тис. населення на 10 % та зростання рівня концентрації підприємств у міських агломераціях на майже 5 %), приріст обсягів зовнішньоекономічної діяльності у розрахунку на 10 тис. населення більш ніж на 50 % (рис. 2г).

Міста як концентратори населення, виробництва, управління, культурних і наукових досяг-

нень стають осередками господарських зв'язків. Їх функції різноманітні. Розрізняють міста, що мають промислові, транспортні, торговельні, розподільчі та позаекономічні (адміністративні, наукові, культурні і т. п.) функції. Найбільш часто зустрічаються міста, в яких поєднуються промислові, торговельні, транспортні та адміністративні функції. Є також вузькоспеціалізовані центри: промислові, транспортні, наукові та вузівські, курортні, релігійні, а також як військові бази. Зростання міст, особливо великих, відбувається сьогодні переважно за рахунок нарощування невиробничих функцій, оскільки більшість робочих місць створюється саме в цій сфері діяльності. Міграційні потоки зумовлюють особливості складу міського населення з характерною перевагою осіб працездатного віку. Місцеві уродженці зменшують свою части-

Рисунок 2. Динаміка часткових індексів розвитку міст-обласних центрів України, 2015 та 2020 роки

Джерело: розрахунки авторів

ну в населенні міста. Окремі міста України мають «строкату» структуру. Це обумовлює зміну розселення вже в межах самого міста, де переважно проживають переміщені особи, що створює іноді додаткові соціокультурні проблеми, пов'язані зі спілкуванням та терпимістю.

В Україні урбанізація відбувається за типом «центр–периферія». Менш розвинені райони і їх міста виступають як внутрішні колонії провідних районів і центрів. Подібний погляд на урбанізацію пов'язаний з концепцією «економічного дуалізму», яка виходить з існування «традиційного» і «сучасного» секторів, у зв'язку з чим розглядаються ситуації, коли: а) місто викачує з навколишніх територій ресурси для розвитку, б) місто «індиферентно» до сусідніх районів; в) місто нав'язує оточенню ту чи іншу структуру розвитку. Оцінка процесів і явищ в урбаністиці та індустріальній сфері України:

- сталася глобальна катастрофа — Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала удару по міжнародних відносинах, постала загроза глобальної продовольчої кризи посилюється політична дестабілізація. Україна знаходиться в центрі цих процесів;

- схід більш–урбанізований і зберіг радянську систему господарства (моно–міста та великі містоформуючі підприємства);

- західні області також урбанізовані як за кількістю міських населених пунктів, так і міського населення, але є історична й структурна відмінність;

- велика кількість населених пунктів на Заході України мають статус історичних;

- несистемні зміни в розселенні відбулися в результаті розв'язаної РФ війни;

- різниця в системі господарювання в період незалежності (збереження індустріальних підприємств на сході і повна ліквідація великих промислових об'єктів на заході);

- зміна парадигми господарювання (багато мешканців відвикли працювати на заводах і фабриках «вдома»);

- велика кількість заробітчан, які зайняті на заводах і фабриках за кордоном, і збільшення кількості ФОПів (самозайнятого населення). При зміні умов всередині країни можна розраховувати на повернення великої кількості людей на новостворені заводи і фабрики в Україні;

- релокація підприємств Сходу на територію західних і центральних областей у великі чи малі міста;

- інертність (безініціативність) мешканців малих міст («сплячі міста»);

- соціалізація релокованих переміщених осіб практично неможлива;

- різна соціально–поведінкова модель життя в містах різних регіонів;

- спеціалізація регіонів України в контексті поділу праці й кооперації між ними для створення внутрішнього ринку та глибшої інтеграції галузей і регіонів у вітчизняний простір; ефективною експортної орієнтації, а також державна підтримка гетерогенних фірм;

- структурні перетворення економіки на основі галузей – локомотивів розвитку (аграрний сектор, ІТ індустрія, будівництво, оборонна галузь, літако– та ракетобудування, сфера послуг) та галузей, що мають порівняльні й конкурентні переваги на світових ринках;

Україна залишається одним з головних постачальників на світовий ринок зернових культур, соняшникової олії, м'яса птиці тощо, які відіграють роль визначального фактора в забезпеченні продовольчої проблеми;

- створюються нові економічні, фінансові, інтелектуальні та соціопсихологічні передумови перебудови економіки з урахуванням внутрішніх потреб та зовнішнього попиту на продукцію вітчизняного виробництва;

- існуючі політичні та адміністративно–правові умови не сприяють малому й середньому бізнесу (податкова система, кредитування);

- передбачається зовнішнє фінансування з боку традиційних міжнародних інституцій (МВФ, Світовий банк, ЄБРР), приватних інвесторів та спеціального міжнародного фонду відродження економіки України;

- інтелектуальні передумови базуються на доволі високому рівні освіченості населення в за показниками рівня вищої і середньої освіти, наявності значної кількості фахівців у галузі інформаційних і комп'ютерних технологій, широкого доступу до інтернету та систем зв'язку;

- створюються програми післявоєнної відбудови економіки та простору за конкретними термінами, фінансуванням, інституційними механізмами.

III. Прогнозування урбаністично–індустріальних змін у містах і регіонах. Розвиток держави і її простору доцільно орієнтувати на підвищення ефективності виконання функцій. У центр концепції доцільно закласти «потреби» та «діяль–

ність» людини й суспільства. Задоволення потреб спільноти вважаємо основним вектором просторового розвитку. Маючи багаторівневий характер, потреби володіють властивостями: відтворення; циклічності; спонукальності; індивідуалізованості. Вони можуть бути: реальні й віртуальні; різнотермінові чи постійні; залежати від економічно-фінансових засобів та умов реалізації.

Конкретизуємо деякі з пріоритетів розвитку.

Посилення цілісності просторової системи, що охоплює як розселення, так і функціонально-планувальну структуру території, включає інтеграцію функцій та зміцнення цілісності просторової структури і збільшення його поліфункціональності. Важливим є узгодження лінійних елементів планувального каркасу з системою полюсів зростання. Розвиток має враховувати пропозиції розташування логістичних центрів й індустріальних парків, виділення функціональних типів ефективного використання ресурсів (природоохоронних, видобування корисних копалин, транспортні комунікації тощо). Важливим для ефективного просторового розвитку держави є забезпечення соціально-політичної цілісності України.

Формування нової урбаністичної політики в державі, яка передбачає реформування міського розселення на засадах протиставлення концентрації (стягування) населення у великі міста та знищення сіл і малих міст як центрів їх обслуговування. В умовах децентралізації малі поселення отримують нові перспективи — виробництво екологічних продуктів як альтернатива новим агрохолдингам та розвиток нових форм рекреації. Збільшення дисперсності структури розселення та розвиток дрібних елементів розселення через перерозподіл ресурсів на їх користь, усунення відставання в розвитку малих міських поселень, що стає фактором гальмування розвитку держави в цілому.

Створення полюсів зростання традиційно пов'язано зі стимулюванням економічної діяльності у великих і найбільших містах. В сьогоdnішніх умовах такими полюсами стають не тільки промислові виробництва, а й галузі третього сектора економіки. Формування полюсів розвитку передбачає трансформацію містоутворюючої бази центрів соціально-економічної активності; реалізацію системи заходів щодо перспективного розвитку територій, які нині перебувають у зоні війни, шляхом їх реіндустріалізації; структурну трансформацію й модернізацію старопромислових регіонів держави;

реформування систем розселення міжрайонних і внутрішньорайонних рівнів; обґрунтування нової схеми районування території України. Ці положення мають відобразитися в рішеннях Генеральної схеми оптимальним розподілом повноважень, рівнодоступності послуг і з дотриманням вимог людиноцентричності.

Посилення багатofакторної диференціації просторової структури держави за критеріями ефективності та ролі території в системі розселення з урахуванням специфіки умов та характеру розселення й загосподарювання, а також історико-культурних особливостей. Пропонується розбудова нових видів і форм господарювання й розширення функціонально-типологічного різноманіття просторових елементів держави та індустрій: аграрна техніка й харчова промисловість, інфраструктура, авіакосмічна промисловість, хімічна, виробництво автомобілів, фармацевтика, IT-технології, «зелені» індустрії, транспорт, туризм сільський зелений туризм), мережі міжнародних транспортних коридорів та історично-культурних центрів.

Ефективне використання просторового потенціалу пов'язується з завданнями: збільшити просторовий потенціал території та його використання, розвиток інженерної інфраструктури, альтернативних джерел енергозабезпечення (біоресурси, вітрова й сонячна енергія), додаткових потужностей атомних електростанцій, розробка власних родовищ нафти й природного газу, розвиток енергоощадних технологій. Динамічний розвиток соціальної інфраструктури зумовлений стрімким розвитком інформаційних технологій та формуванням нових цінностей у суспільстві. Особливої уваги вимагає усунення регіональних диспропорцій у доступі населення до послуг. Просторовий потенціал України пов'язується з земельними ресурсами. Нині відбувається трансформація структури земель. Йдеться про істотне зростання площі земель населених пунктів, насамперед сільських. За пострадянський період площа сіл збільшилася втричі більше за ріст площі міст. Зростання площ сільських населених пунктів за умови одночасного демографічного спаду потребує дослідження причин виникнення цього явища в окремих регіонах. Слід здійснити: інвентаризацію земель в Україні; визначити структуру землегосподарювання для забезпечення продовольчої та інших видів безпеки держави; оптимізувати структуру суб'єктів сільського господарства.

Висновки

Викладені положення мають бути закладені в Генсхемі держави та переноситись на рівень Схем територіального планування адміністративних обласей. Найважливішим рівнем на сьогодні стали територіальні громади – вони приймають рішення стосовно діяльності, забудови та подій на їх території. Індустріально-урбанізаційний аспект має відобразитись на всіх рівнях просторового планування з урахуванням власних завдань. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій та забезпечить розвиток держави по ефективні траєкторії.

Відбудова України має розпочинатися з відбудови критичної інфраструктури, зокрема, електромереж, доріг, залізничного сполучення, газопостачання, водогонів, систем зв'язку; відбудови шкіл і лікарень, забезпечення хоча б тимчасовим житлом тих, хто його втратив. Надалі держава й партнери повинні спрямовувати зусилля на відновлення економіки в цілому та її зростання. Основні зусилля слід зосередити на створенні робочих місць і постійних джерел генерування доходів, підтримку і розвиток підприємництва, фінансову політику, посилення енергетичного сектору.

Підприємства, що релокувалися, повернуться на свою історичну «батьківщину» – перші (ресурсозалежні), – другі (кадрозалежні), – треті (сфери з високою доданою (інтелектуальною) вартістю). Винятки складають підприємства, що релокуються за кордон.

Рівень урбанізації регіонів України не повинен пов'язуватися до довоєнних показників та існуючих форм, вимагає нової політики після Перемоги. Важливо, щоб відбудова не стала сліпим відтворенням зруйнованого. Це можливість застосувати новітні підходи урбаністики і архітектури, щоб зробити українські міста більш зручними та інклюзивними для їхніх мешканців.

Список використаних джерел

1. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем. Інститут регіональних досліджень НАН України. – К.: А.С.С, 2004. – 400 с.
2. Галасюк В. Що допоможе відновити Україну. Журнал Бізнес НВ. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-vidnoviti-krajynu-plan-marshalla-dlya-ukrajini-50248935.html>
3. Лисяк Н. Теоретико-методологічні засади інтегрованого розвитку урбанізованих систем [Рукопис]: автореф. дис... доктора економ. наук спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка /

Н. М. Лисяк; НАНУ. ДУ «Ін-т регіонал. дослідж. ім. М. І. Долішнього», 2021. – 40 с.

4. Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст: моногр. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 405 с.

5. Палеха Ю.М. Нова редакція генеральної схеми планування території України – стратегія інтеграції України у європейський простір. Український географічний журнал 2020 (1). URL: <https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007>

6. Підгрушний Г.П., Мезенцев К.В. Україна і світ, привабливість території: Серія карт. – К.: ДНВП «Картографія», 2014.

7. Як українці захищають свою багатовікову культуру від путінської навали. Режим доступу: <https://www.bloomberg.com/graphics/2022-ukraine-culture-russia-war-map-building-preservation/?srnd=citylab>

8. Artuc E., Gomez Parra N., Onder H. (2022) Estimating The True Cost Of War: The Conflict In Eastern Ukraine (2014–2019). URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/estimating-true-cost-war-conflict-eastern-ukraine-2014-2019>

9. Joseph V. Hotz and Robert A. Miller (1993), Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models. The Review of Economic Studies, Vol. 60, No. 3 (Jul., 1993), pp. 497–529. URL: <http://www.jstor.org/stable/2298122>.

10. Tur, E.M., Bourellos, E. & McKelvey, M. The case of sleeping beauties in nanotechnology: a study of potential breakthrough inventions in emerging technologies. Ann Reg Sci 69, 683–708 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01131-z>

11. World Bank (2021), The economics of winning hearts and minds: Programming recovery in Eastern Ukraine, technical report.

12. Zhang, T., Stough, R. & Gerlowski, D. Цифровий вплив, вік і підприємство. Ann Reg Sci 69, 633–681 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01130-0>

References

1. Habrel' M. M. Prostorova orhanizatsiya mistobudivnykh system. Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny. – K.: A.S.S, 2004. – 400 s.
2. Halasyuk V. Shcho dopomozhe vidnovyty Ukrayinu. Zhurnal Biznes NV. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-vidnoviti-krajynu-plan-marshalla-dlya-ukrajini-50248935.html>
3. Lysyak N. Teoretyko-metodolohichni zasady intehrovanoho rozvytku urbanizovanykh system [Rukopys]:

avtoref. dys... doktora ekonom. nauk spets. 08.00.05 – rozvytok produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika / N. M. Lysyak ; NANU. DU «In-t rehional. doslidzh. im. M. I. Dolishn'oho», 2021. – 40 s.

4. Nahorna L.P. Rehional'na identychnist': ukrayins'kyu kontekst: monohr. – K.: IPIEND imeni I.F.Kurasa NANU Ukrayiny, 2008. – 405 s.

5. Palekha Yu.M. Nova redaktsiya heneral'noyi skhemy planuvannya terytoriyi ukrayiny – stratehiya intehratsiyi Ukrayiny u yevropeys'kyu prostir. Ukrayins'kyu heohrafichnyy zhurnal 2020 (1). URL: <https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007>

6. Pidhrushnyy H.P., Mezentsev K.V. Ukrayina i svit, pryvabyvist' terytoriyi: Seriya kart. – K.: DNPV «Kartohrafiya», 2014.

7. Yak ukrayintsi zakhyshchayut' svoyu bahatovikovu kul'turu vid putins'koyi navaly. Rezhym dostupu: <https://www.bloomberg.com/graphics/2022-ukraine-culture-russia-war-map-building-preservation/?srnd=citylab>

8. Artuc E., Gomez Parra N., Onder H. (2022) Estimating The True Cost Of War: The Conflict In Eastern Ukraine (2014–2019). URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/estimating-true-cost-war-conflict-eastern-ukraine-2014-2019>

9. Joseph V. Hotz and Robert A. Miller (1993), Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models. The Review of Economic Studies, Vol. 60, No. 3 (Jul., 1993), pp. 497–529. URL: <http://www.jstor.org/stable/2298122>.

10. Tur, E.M., Bourellos, E. & McKelvey, M. The case of sleeping beauties in nanotechnology: a study of potential breakthrough inventions in emerging technologies. Ann Reg Sci 69, 683–708 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01131-z>

11. World Bank (2021), The economics of winning hearts and minds: Programming recovery in Eastern Ukraine, technical report.

12. Zhang, T., Stough, R. & Gerlowski, D. Tsyfrovyy vplyv, vik i pidpryyemnytstvo. Ann Reg Sci 69, 633–681 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01130-0>

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

д. техн. н., професор, завідувач кафедри архітектурного проектування НУ «Львівська політехніка»

e-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

ORCID: 0000-0002-2514-9165

Лисяк Наталя Михайлівна,

д. е. н., доцент, проф. кафедри економіки і маркетингу НУ «Львівська політехніка»

e-mail: natali.bila@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8228-016X

Габрель Михайло Миколайович,

к. техн. н., доцент, доцент кафедри містобудування та архітектури Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

e-mail: mykhailo.habrel@ukd.edu.ua

ORCID 0000-0002-9822-6424

Information about the authors

Mykola Habrel,

Ph.D., professor, head of the department of architectural design of Lviv Polytechnic National University

e-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

Natalya Lysiak,

Doctor of Economics, associate professor, prof. Department of Economics and Marketing of Lviv Polytechnic University

e-mail: natali.bila@gmail.com

Mykhailo Habrel,

Ph.D., associate professor of the Department of Urban Planning and Architecture, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

e-mail: mykhailo.habrel@ukd.edu.ua

УДК 336.027

ГЛУХОВ В. В.

Державна фінансова підтримка підприємств АПК України

Предмет дослідження – реалізація державної політики з надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу України.

Мета дослідження – узагальнити комплекс заходів з державної підтримки галузі АПК України та оцінити ефективність економічної політики у цій сфері в цілому.

Методи дослідження. В основі дослідження лежить структурно-логічний метод, який дозволив узагальнити та упорядкувати комплекс заходів державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, що здійснюються в Україні. Своє застосування знайшли системний